

দ্বন্দ্বের প্রেক্ষাপটেই

নভেম্বর বিপ্লবের ৮৭তম বার্ষিকী পালনের সময় আমরা স্পষ্টই দেখছি সংঘাতময় এক পৃথিবীকে। দুনিয়াজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির তৎপরতা বৃদ্ধি এখন প্রায় দেড় দশক অতিক্রম করেছে। কিন্তু বিনা প্রতিরোধে একাধিপত্যের শান্তিপূর্ণ সাম্রাজ্য স্থাপনের কল্পনা অধরাই থেকে গেছে। দ্বন্দ্ব বহুমুখী, বহুমাত্রিক, কিন্তু মৌলিক সামাজিক দ্বন্দ্বগুলির তীব্রতাবৃদ্ধি নজর এড়ায় না।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জর্জ বুশের জয়ের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অনেক পর্যবেক্ষকই বলেছেন বুশ জিতেছেন বটে কিন্তু মার্কিন সমাজ ক্ষতবিক্ষত। অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে নির্বাচন হয়েছে। ইরাকে মার্কিন সেনা অভিযান চলছে, সেখানে প্রায় প্রতিদিনই মার্কিন সেনারা নিহত হচ্ছেন, তার প্রত্যক্ষ-পারোক্ষ প্রতিক্রিয়া পড়ছে আমেরিকার ভেতরে। জাতীয়তাবাদের আবেগ ছড়ানোর জন্য মার্কিন বৃহৎ সংবাদমাধ্যম সদা সক্রিয়, একটি আপাদমস্তক অন্যায় আগ্রাসনকে সম্মানবাদের বিরুদ্ধে ও মধ্যপ্রাচ্যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুদ্ধ হিসাবে চিত্রায়িত করা হচ্ছে দিনের পর দিন। আমেরিকার জনসমাজকে নিরাপত্তার অভাবের আতঙ্কে ভোগানো হয়েছে গত তিন বছর। এমতাবস্থায় রাষ্ট্রপতি ও প্রশাসনের পাশে দাঁড়িয়ে যাওয়া ভোটারদের বিপুল অংশের পক্ষে তেমন অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু লক্ষণীয় হলো বিপুল অংশ, বিশেষ করে জনবহুল শহরগুলির ভোটাররা বুশ প্রশাসনের যুদ্ধনীতির বিরুদ্ধে রায় দিয়েছেন। ডেমোক্রেটিক দলের অস্পষ্ট অবস্থান, ইরাক প্রসঙ্গে দোদুল্যমানতা, রিপাবলিকানদের মতো তাদেরও ধনিক-মুখী নীতি সত্ত্বেও প্রায় অর্ধেক মানুষ ভোট দিয়েছেন বুশের বিরুদ্ধে। শুধু ভোটই দেননি, ফলাফল ঘোষণার পরেও তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছেন মার্কিন জনগণের উল্লেখযোগ্য অংশ। বুশ ও কেরি উভয়েই একমত : 'আমেরিকা গভীরভাবে বিভাজিত' এই বিভাজন তাঁদের কাছে শোকের কারণ হতে পারে, কিন্তু প্রগতিশীল, মানবতামুখী অংশের কাছে আদৌ বিঘাদের নয়।

মার্কিন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ঠিক প্রাক্কালে উরুগুয়ের রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বামজোটের জয় আরো একবার প্রমাণ করেছে উদারনীতি, আই এম এফ-র দাওয়াই, আমেরিকার প্রভূত্ব স্বীকারে লাতিন আমেরিকা রাজি না। ভেনেজুয়েলায় রাষ্ট্রপতি সাভেজকে সরাতে গণভোটের আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। সেখানে হারের পর উরুগুয়েতে আরো একবার হেরেছে মার্কিন প্রশাসনই। লাতিন আমেরিকার বামমুখী প্রবণতা একটি দ্বন্দ্বেরই বহিঃ প্রকাশ।

উন্নত ধনতান্ত্রিক দেশগুলিতে ধর্মঘট ও শ্রমিক আন্দোলনের একের পর এক

ঘটনার দিকে দৃষ্টি রাখলেও স্পষ্ট শ্রমজীবী জনতার দাবি আবার সোচ্চারে উত্থাপিত হচ্ছে। ইংল্যান্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, বেলজিয়ামে ধর্মঘটের বিরাট বিরাট ঘটনা ঘটছে। নিশ্চয়ই ব্যবস্থা হিসাবে পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই বলে এই তৎপরতাকে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। কিন্তু পুঁজি বনাম শ্রমের চিরায়ত দ্বন্দ্বটি আবার সামনে আসছে।

প্রতিরোধের এই নতুন প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়েই নভেম্বর বিপ্লবকে স্মরণ করছি আমরা।

মার্কসবাদী পথের এই সংখ্যা যখন প্রকাশিত হচ্ছে তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)-র সম্মেলনপর্ব চলছে। পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন স্তরের সম্মেলনে পার্টিকে আরো উন্নত করা, জনগণের সঙ্গে নিবিড়তর সম্পর্ক স্থাপনের প্রয়াস নেওয়ার কথা আলোচিত হচ্ছে। এই সংখ্যায় আমরা দুটি প্রবন্ধে সেই আলোচনাকে সাহায্য করার চেষ্টা করেছি। এই রাজ্যে বামফ্রন্ট সরকারের অবস্থান এক বিশেষ পরিস্থিতি তৈরি করেছে। বামফ্রন্ট সরকারের কাজ ও সাধারণভাবে উন্নয়নের কর্মসূচী কোন অভিমুখে পরিচালিত হবে তা নিয়ে বিংশতিতম রাজ্য সম্মেলনে আলোচনা হয়েছিল। তিন বছরের বেশি সময়কালের পরে সেই অভিমুখে কতটা এগোনো গেছে, অভিজ্ঞতা কী এবং লক্ষ্য কী তা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন নিরুপম সেন। অন্যদিকে পার্টিকে আরো উন্নত করতে ক্রেডি-বিচ্যুতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জোর দেওয়া হচ্ছে সমগ্র পার্টিতেই। সেই প্রেক্ষাপটেই বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আলোচনা করেছেন মদন ঘোষ।

সেই সঙ্গেই প্রতিদিনের আলোচনায় উঠে আসা কয়েকটি প্রসঙ্গকে বেছে নিয়ে গভীরতর বিশ্লেষণের যে চেষ্টা আমরা মার্কসবাদী পথে করে চলেছি, তারই ধারাবাহিকতায় সংযোজিত হয়েছে পাঁচটি প্রবন্ধ। বিষয় : জনসমাজের ধারণা, গণমাধ্যম ও গণতন্ত্র, পেটেন্ট আইন, ক্রেডিট কার্ড, টেলিভিশনে নারীদের চিত্রায়ণ।

কলকাতা, ৫ই নভেম্বর, ২০০৪।